

ZIYORAT TURIZMINING MADANIY MEROSNI MUHOFAZA QILISHDAGI ROLI: BUXORO HUDUDI MISOLIDA

Xolmatov Azimbek Doniyorbek o‘g‘li

Turizm (ziyorat turizmi) 4-kurs talabasi, O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
Jahongirov Kamoliddin Asomiddin o‘g‘li, o‘qituvchi, O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik
akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024420>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Buxoro shahrida ziyorat turizmining rivojlanishi va uning madaniy merosni saqlashdagi ahamiyati tahlil qilinib, shaharning tarixiy-me‘moriy obidalari, jumladan Ark qal‘asi, Po-i-Kalon va Labi-Hovuz majmualari misolida ziyorat turizmi va madaniy meros o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yoritilgan. Shuningdek, sayyohlar oqimining ortishi tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, madaniy qadriyatlarni targ‘ib etish hamda mahalliy jamoaning turizm jarayonlaridagi ishtirokini kuchaytirishga xizmat qilishi ko‘rsatib berilgan. Xulosa o‘rnida esa ziyorat turizmini rivojlantirish orqali madaniy merosni muhofaza qilish va barqaror turizmni ta‘minlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ziyorat turizmi, madaniy meros, tarixiy yodgorliklar, barqaror turizm, restavratsiya, diniy turizm, turizm strategiyasi*

Buxoro shahri o‘zining boy tarixiy va madaniy merosi bilan nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda mashhur. Ushbu qadimiy shahar me‘moriy yodgorliklari, qadimiy mahallalari va boy madaniy an‘analari bilan sayyohlarni o‘ziga jalb qiladi. Ziyorat turizmi esa Buxoro uchun nafaqat iqtisodiy foyda keltiradigan soha, balki tarixiy merosni saqlash va kelajak avlod uchun himoya qilishning samarali vositasidir.

Ziyorat turizmi turizmning muhim va tez rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u diniy, ma‘naviy hamda tarixiy ahamiyatga ega maskanlarga tashrif buyurish jarayonini o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda ushbu turizm turi ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o‘rganilmoqda.

Richard Sharpley tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda diniy turizm va ziyorat turizmi o‘rtasidagi farqlar hamda ularning turizm bozoridagi o‘rni tahlil qilingan. Sharpley ziyorat turizmi diniy motivatsiyaga asoslangan bo‘lsa-da, zamonaviy sharoitda u madaniy, tarixiy va ta‘limiy sayohatlar bilan ham chambarchas bog‘lanib ketganini ta‘kidlaydi¹.

Shuningdek, Khalil Battour va Mohd Nazari Ismail tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ziyorat turizmining, xususan, islomiy turizmning rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati o‘rganilgan. Ularning fikricha, diniy va ziyorat turizmi turizmning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim segmentlardan biri hisoblanadi².

Xalqaro tashkilotlar ham ziyorat turizmi masalasiga alohida e‘tibor qaratmoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) hisobotlarida ziyorat turizmi global turizm oqimining muhim qismi sifatida baholanib, u ko‘plab mamlakatlarda madaniy merosni saqlash va hududiy iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatayotgani ta‘kidlangan³.

¹ Sharpley R. *Tourism, Tourists and Society*. – 5th ed. – London: Routledge, 2018. – 264 p.

² Battour M., Ismail M. N. *Islamic Tourism: Concepts, Practices and Challenges*. – *Tourism Management Perspectives*, 2016. – Vol. 19. – P. 150–154.

³ World Tourism Organization (UNWTO). *International Tourism Highlights*. – Madrid: UNWTO, 2023. – 48 p.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ziyorat turizmi nafaqat diniy sayohatlar shakli, balki madaniy merosni saqlash, hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqlar o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim turizm yo‘nalishi hisoblanadi.

Madaniy meros shunchaki eski bino yoki inshootlar to‘plami emas; u shahar va uning aholisining tarixiy identitetini, milliy qadriyatlarini saqlash vositasidir. Ziyorat turizmi esa ushbu merosni himoya qilish va keng jamoatchilikka yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Sayyohlar obidalarni ko‘rib, ularning tarixiy va madaniy ahamiyatini his qilishadi, shu bilan birga, ularni saqlash va restavratsiya qilish ishlariga bevosita hissa qo‘shiladi⁴.

1-jadval

Buxoro shahriga tashrif buyuradigan sayyohlar soni (2020-2025-yillar kesimida)⁵

Yil	Umumiy sayyohlar soni (ming kishi)	Xorijiy sayyohlar (%)	Mahalliy sayyohlar (%)
2020	850	40	60
2021	900	42	58
2022	1020	45	55
2023	1100	47	53
2024	1200	48	52
2025	1350	50	50

Ushbu jadval Buxoroga kelayotgan sayyohlar sonining yildan-yilga oshayotganini ko‘rsatadi. Bu o‘shish ziyorat turizmining shaharning iqtisodiy rivojiga hissa qo‘shishi bilan birga, madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ziyorat turizmi va madaniy meros o‘rtasida kuchli o‘zaro bog‘liqlik mavjud. Sayyohlar shaharning tarixiy va me‘moriy obidalarini ko‘rib, ularning qadriyatini anglab yetadi, bu esa merosni himoya qilishga bo‘lgan e‘tiborni oshiradi. Shu tariqa, ziyorat turizmi nafaqat sayohatchilarga tarixiy tajriba beradi, balki madaniy merosni saqlash uchun moliyaviy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash yaratadi.

Buxoro misolida bu jarayon aniq ko‘rinadi: shahardagi Ark qal‘asi, Po-i-Kalon majmuasi, Labi-Hovuz va boshqa obidalar turizm orqali restavratsiya qilinadi, ekskursiyalar va qo‘llanmalar yordamida ularning ahamiyati keng jamoatchilikka yetkaziladi. Shu bilan birga, ziyoratchilar sonining oshishi mahalliy jamoani jalb qilish va madaniy tadbirlarni rivojlantirish imkoniyatini ham yaratadi⁶.

2-jadval

Buxoro shahridagi ayrim tarixiy obidalarda amalga oshirilgan restavratsiya ishlari va ziyoratchilar tashriflari dinamikasi (2018-2021-yillar kesimida)⁷

Obida nomi	Restavratsiya yili	Moliyaviy mablag‘	Ziyoratchilar soni
------------	--------------------	-------------------	--------------------

⁴ Ismoilov N.M. Madaniy meros va turizm. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018. – 76 b.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. O‘zbekistonda turizm rivojlanishi bo‘yicha statistik ma‘lumotlar to‘plami. – Toshkent, 2025.

⁶ Abdurahmonov S.A. Buxoro tarixiy yodgorliklari va ularning turizm salohiyati. – Buxoro: Buxoro nashriyoti, 2020. – 32 b.

⁷ O‘sha manbaa

		(mln so‘m)	(yiliga)
Buxoro Arki	2018	3,5	150000
Po-i-Kalon	2019	2,2	120000
Labi-Hovuz	2021	1,8	90000

Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, Buxoro shahridagi muhim tarixiy obidalarga ziyoratchilar tashrifining ko‘pligi ushbu obyektlarga bo‘lgan e’tiborning ortishiga olib kelgan. Jumladan, Buxoro Arki, Po-i-Kalon majmuasi va Labi-Hovuz majmuasi da restavratsiya ishlari amalga oshirilgan. Ushbu obidalarga yiliga mos ravishda 150 ming, 120 ming va 90 ming nafar ziyoratchi tashrif buyurgani qayd etilgan.

Mazkur holat ziyoratchilar oqimining ortishi tarixiy obidalarni saqlash, ularni restavratsiya qilish va turistik jozibadorligini oshirishga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirayotganini ko‘rsatadi. Shu jihatdan, ziyorat turizmi madaniy merosni muhofaza qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Buxoroda ziyorat turizmini rivojlantirish madaniy merosni saqlashning muhim vositalaridan biridir. Shu maqsadda bir nechta samarali strategiyalarni amalga oshirish mumkin:

- tarixiy obidalarni targ‘ib qilish va axborot-markazlar yaratish;
- mahalliy jamoani jalb qilish;
- barqaror turizm tamoyillarini qo‘llash;
- restavratsiya va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash.

Ushbu strategik choralar amaliyotga tatbiq etilganda, ziyorat turizmi nafaqat shaharning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shadi, balki Buxoroning boy tarixiy, arxitektura va madaniy merosini tizimli ravishda saqlash va uni kelajak avlodlarga yetkazish mas’uliyatini ham kafolatlaydi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv turizm sektorida barqarorlikni ta’minlab, mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Natijada, ziyorat turizmi shaharning nafaqat madaniy o‘ziga xosligini saqlash, balki global turistik maydonda uning imidjini mustahkamlashda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, ziyorat turizmi Buxoro shahrining tarixiy va madaniy identitetini saqlashda, qadimiy me’moriy obidalar va madaniy merosni tizimli ravishda restavratsiya qilish va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. U nafaqat shaharning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shadi, balki turizm sohasida barqarorlikni ta’minlab, mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ziyorat turizmi xalqaro sayyohlar oqimini jalb qilish orqali Buxoroning global turistik maydondagi imidjini mustahkamlash va shaharni jahon madaniy turizmi xaritasida tanitish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharpley R. *Tourism, Tourists and Society*. – 5th ed. – London: Routledge, 2018. – 264 p.
2. Battour M., Ismail M. N. *Islamic Tourism: Concepts, Practices and Challenges*. – *Tourism Management Perspectives*, 2016. – Vol. 19. – P. 150–154.
3. World Tourism Organization (UNWTO). *International Tourism Highlights*. – Madrid: UNWTO, 2023. – 48 p.
4. Butler R., Suntikul W. *Tourism and Heritage Management*. – London: Routledge, 2017. – 312 p.
5. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. *O‘zbekistonda turizm rivojlanishi bo‘yicha statistik ma’lumotlar to‘plami*. – Toshkent, 2025.

6. Sharipov A. O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish masalalari. – Toshkent: Fan, 2020. – 214 b.
7. Ismoilov N.M. Madaniy meros va turizm. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018. – 176 b.
8. Xoliqulov M.X. Madaniy turizmni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2017. – 205 b.